

I SIREPRODIS

I SIMPÓSIO REGIONAL DE ENGENHARIA DE PRODUÇÃO E SISTEMAS

Otimização de Processos e Gestão de Cadeias Produtivas

22 e 23 de agosto de 2025

GOVERNANÇA CONTRATUAL E GESTÃO DE RISCOS EM CONCESSIONÁRIAS NA CADEIA DE SUPRIMENTOS AUTOMOTIVA

Diogo Zacaron Rodrigues Giannotti
Édison Renato Pereira da Silva

Engenharia de Produção – Universidade Federal do Rio de Janeiro, diogo.giannotti@pep.ufrj.br
Engenharia de Produção – Universidade Federal do Rio de Janeiro, edison@poli.ufrj.br

DOI:10.5281/zenodo.17065806

Resumo

Este artigo analisa os impactos da governança contratual e da gestão de riscos nas relações entre concessionárias e montadoras do setor automotivo brasileiro. O estudo parte da assimetria contratual caracterizada pela imposição de condições unilaterais pelas montadoras, que comprometem a sustentabilidade financeira e operacional das concessionárias. Utiliza-se uma abordagem qualitativa e exploratória, com base em um estudo de caso instrumental que é litígio judicial. A análise documental, apoiada por revisão bibliográfica e modelos atuariais, permitiu mapear os efeitos do contrato de concessão comercial com repasses unilaterais dos riscos, metas desproporcionais e impossibilidade de renegociações. Esses fatores geram acúmulo de estoques, comprometimento do capital de giro e limitação da autonomia das concessionárias. A instabilidade contratual identificada inviabiliza projeções técnicas confiáveis e favorece a judicialização das relações. Conclui-se que o modelo atual de governança contratual é deficiente, exigindo maior simetria informacional e práticas de gestão compartilhada de riscos. O estudo contribui para a Engenharia de Produção ao integrar conceitos de operações, cadeia de suprimentos, ciência atuarial e direito contratual, oferecendo subsídios práticos para a reestruturação da governança na cadeia automotiva.

Palavras-Chave: Governança contratual; Gestão de riscos; Cadeia de suprimentos automotiva; Sustentabilidade operacional; Engenharia de Produção.

1. INTRODUÇÃO

De acordo com a Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (ANFAVEA, 2023), o setor automotivo gera mais de 1,2 milhão de empregos diretos, o que representa cerca de 22% do Produto Interno Bruto (PIB). Tais números fazem com que o setor seja um dos pilares da economia do país, tendo grande importância não apenas pelo impacto econômico, mas também por sua complexa cadeia de suprimentos e do seu sistema de distribuição que predominantemente é feito por concessionárias autorizadas.

Nesse contexto, embora a Lei nº 6.729/79, também conhecida como Lei Renato Ferrari, tenha sido criada para regulamentar as relações contratuais entre as montadoras e as concessionárias de automóveis, tal legislação tem enfrentado questionamentos no mercado indicando que pode estar ultrapassada, isto é, apesar de oferecer regras para que a parceria fosse equilibrada, na prática, suas diretrizes já não conseguem impedir que um dos lados, geralmente a montadora, imponha condições que favoreçam apenas o seu próprio interesse.

Esse desequilíbrio contratual, de acordo com Venosa (2017), compromete o equilíbrio econômico e financeiro da concessão firmada, violando assim o princípio da boa-fé contratual e gerando uma onerosidade excessiva para o contratante mais vulnerável. Além dessas implicações jurídicas, na perspectiva da gestão de operações e engenharia de produção, a relação entre as concessionárias e as montadoras de automóveis ganha relevância na medida em que os contratos exigem volumes mínimos de compra, estabelecem metas de vendas irreais e criam limitações logísticas, o que interfere no planejamento de estoques, na gestão financeira e afeta diretamente a eficiência da cadeia de suprimentos. (CHRISTOPHER, 2016).

Esses fatores operacionais, quando combinados a condições contratuais suscetíveis a alterações unilaterais, aumentam a exposição a riscos. Exatamente em relação a isso, estudos sobre gestão de cadeias sob incerteza, comprovam que a imprevisibilidade contratual dificulta a aplicação de metodologias quantitativas, como é o caso das ferramentas atuariais voltadas à mensuração, precificação e mitigação dos riscos envolvidos (FAHIMNIA et al. 2015). Essa indefinição de responsabilidades e a frequente judicialização desses contratos de concessão comercial, geram obstáculos para a sustentabilidade econômico-financeira dessas empresas.

Além disso, de acordo com Slack e Brandon-Jones (2019), é fundamental que todas as partes da cadeia estejam alinhadas para evitar problemas operacionais e riscos sistêmicos, os quais, se não mitigados, podem comprometer a sustentabilidade financeira e organizacional dos negócios. Basicamente, isso é o oposto do que ocorre nas relações entre as concessionárias e as montadoras de automóveis. A ausência de governança contratual estruturada, a fragilidade na

definição e a alocação de riscos nos contratos de concessão comercial contribuem para um cenário de incerteza para as concessionárias.

Diante de toda essa indefinição, este artigo apresenta um estudo de caso envolvendo uma rede de concessionária de veículos de médio porte localizada no Rio de Janeiro e uma montadora multinacional de origem francesa com fábrica instalada no Brasil, com o objetivo de analisar os impactos dessas relações contratuais sobre a operação das concessionárias, bem como quais seriam suas implicações econômicas, jurídicas e atuariais, buscando mensurar esses efeitos de forma aplicada.

Sob a ótica da engenharia de produção e da ciência atuarial, o presente artigo busca contribuir com a análise da governança contratual e da gestão de riscos na relação entre montadoras e concessionárias no contexto brasileiro, propondo boas práticas de governança e gestão para a cadeia automotiva.

2. REFERENCIAL TEÓRICO

Para analisar os efeitos da gestão de riscos e os da governança contratual na dinâmica entre as montadoras e as concessionárias de automóveis, será utilizado, como referencial teórico, a gestão de operações, *supply chain*, análise de risco e direito contratual. Tais análises permitirão ao final propor boas práticas que fortaleçam a governança e contribuam para a gestão integrada na cadeia automotiva. Será aproveitado também, um laudo pericial sobre o encerramento das atividades de uma concessionária em decorrência de supostas práticas abusivas de uma montadora.

2.1 Gestão de operações e cadeia automotiva nacional

Por conta das montadoras estabelecerem relações contratuais com diversos agentes e centralizarem a governança de sua cadeia de suprimentos, pode ser destacado como principal característica da indústria automotiva, o fato dela residir em uma estrutura produtiva complexa marcada por um alto grau de interdependência dos agentes envolvidos. Nesse sentido, de acordo com Slack e Brandon-Jones (2019), para se garantir desempenho operacional e sustentabilidade econômica, a gestão de operações deve ser orientada por alinhamento estratégico e coordenação eficiente entre todos os integrantes da cadeia.

No contexto brasileiro, a governança na cadeia automotiva é fortemente verticalizada, sendo as montadoras as principais responsáveis pela padronização dos estoques, pelo volume de compras e definição de metas comerciais que as concessionárias devem atingir. Christopher e Peck (2004) destacam que as cadeias de suprimentos, especialmente no setor automotivo, tendem a operar em ambientes de alta incerteza e exigem políticas de governança e gestão de

riscos integradas para assegurar a estabilidade operacional e financeira. A ausência desses mecanismos pode gerar disfunções, como comprometimento do capital de giro, excesso de estoques e dificuldades de liquidez.

2.2 Governança contratual e contratos de adesão no setor automotivo

Por se tratar de uma relação que tem lei específica, não deveria existir, nos contratos de concessão comercial celebrados entre as montadoras e as concessionárias de automóveis, qualquer desequilíbrio econômico e financeiro. Ocorre que, embora a Lei 6.729/79 tenha estabelecido regras para formalização e rescisão dessas concessões comerciais, as práticas adotadas no mercado costumam impor condições que limitam significativamente a autonomia das concessionárias.

Ainda que a Lei n.º 6.729/79 tenha como objetivo promover equilíbrio entre as partes, na prática, as montadoras adotam práticas comerciais que comprometem a simetria contratual que de acordo com Macedo (2002), contradiz a finalidade original da legislação, evidenciando a necessidade de revisão do atual modelo de governança contratual no setor automotivo.

2.3 Gestão de riscos em *supply chain*

Em relação às cadeias de suprimentos nas quais o poder econômico está concentrado, assim como é o caso da operação em estudo, Harland, Brenchley e Walker (2003) apontam que os agentes dominantes costumam repassar os riscos para os mais frágeis, o que deixa as concessionárias em uma posição muito mais vulnerável do que as montadoras.

Nesse sentido, mapear, avaliar e reduzir qualquer evento capaz de abalar a reputação e as finanças das concessionárias, acaba sendo fundamental para minimizar essa transferência de risco, sendo aconselhável, inclusive, realizar uma gestão de risco. A ISO 31000:2018 reforça que esse processo de gestão deve ser totalmente integrado ao dia a dia organizacional e adequado conforme a realidade de cada negócio, oferecendo suporte à tomada de decisões que estejam alinhadas aos objetivos estratégicos da empresa.

Christopher (2016) reforça a ideia de que é comum que os riscos sejam transferidos no decorrer da cadeia de suprimentos sem uma gestão estruturada e colaborativa, o que agrava os efeitos negativos sobre os agentes de menor barganha. Tal dinâmica é evidenciada no desequilíbrio contratual existente na relação em estudo, havendo uma clara transferência de risco para as concessionárias, o que prejudica as suas capacidades de planejamento e resiliência diante das frequentes oscilações do mercado.

A ausência de políticas eficazes de gestão de riscos no setor automotivo, favorece a ocorrência de práticas que ampliam a exposição das concessionárias a perdas financeiras e operacionais, tais como a imposição unilateral das montadoras para compra de volumes

mínimos, acúmulo de estoques forçados e centralização das responsabilidades financeiras em segmentos específicos da cadeia de suprimentos. A carência de uma abordagem estratégica e integrada de gestão de riscos na cadeia automotiva, compromete o desempenho dos atores subordinados e também fragiliza a sustentabilidade da rede como um todo.

2.4 Ciência atuarial aplicada à gestão de negócios

Apesar de ser historicamente vinculada aos segmentos de seguros e previdência, a ciência atuarial tem ampliado sua aplicação ao ambiente corporativo, oferecendo instrumentos mais sofisticados que podem ser utilizados para mensuração e precificação dos riscos operacionais e comerciais. Ocorre que, quando se trata do setor automotivo brasileiro, mais precisamente em relação às concessionárias, a efetividade desses modelos pode ser comprometida devido às cláusulas contratuais que são estabelecidas de forma unilateral pelas montadoras de automóveis, limitando a possibilidade de se prever e mitigar adequadamente os riscos envolvidos na operação.

Em mercados regulados e marcados por desequilíbrios de poder, como é o caso do setor automotivo no Brasil, a avaliação precisa dos riscos exige abordagens metodológicas específicas e acesso a dados confiáveis, elementos que nem sempre estão disponíveis. Nesse sentido, na medida em que Harland, Brenchley e Walker (2003) reconhecem que os riscos tendem a ser transferidos para os elos mais frágeis em cadeias de suprimentos dominadas por agentes economicamente mais fortes, as concessionárias encontram dificuldade em adotar estratégias eficazes para gerir os seus riscos.

3. METODOLOGIA

Para alcançar os objetivos propostos, este artigo adota uma abordagem qualitativa, de natureza exploratória, apropriada à análise de fenômenos complexos, situados em contextos específicos e sujeitos a constantes mudanças (GIL, 2019). A metodologia escolhida baseia-se no estudo de caso instrumental que, segundo Stake (1995), é utilizado quando um caso particular é investigado com o propósito de compreender algo mais amplo do que o próprio caso em si. Tal abordagem mostra-se pertinente neste trabalho, já que o exame de um processo judicial envolvendo as relações contratuais entre uma montadora multinacional de origem francesa e uma de suas concessionárias de médio porte, permite elucidar dinâmicas recorrentes e desafios estruturais característicos do setor automotivo brasileiro como um todo. O estudo está estruturado em seis etapas, conforme os parâmetros definidos por Yin (2018), garantindo assim coerência metodológica e solidez analítica na interpretação de toda a pesquisa.

3.1 Fase 1 - planejamento

Na primeira fase, definiu-se o estudo de caso como método mais apropriado, considerando que o fenômeno estudado possui elevada complexidade e está fortemente influenciado por diversos fatores operacionais e institucionais. Conforme argumenta Yin (2018), essa abordagem é recomendada para a investigação de eventos contemporâneos nos quais os limites entre o objeto de análise e o seu contexto não estão claramente definidos, exatamente como ocorre nas concessões comerciais disciplinadas pela Lei nº 6.729/79, caracterizadas por desequilíbrios contratuais.

3.2 Fase 2 – estruturação do estudo

O estudo foi estruturado como único, com caráter instrumental, direcionado à exploração aprofundada de um processo judicial específico (processo nº 1124593-85.2017.8.26.0100), no qual uma concessionária que operava há mais de 15 anos no mercado, com cerca de 80 funcionários, busca reparação por supostas práticas abusivas atribuídas a uma montadora que pertence a um dos maiores grupos automotivos do mundo. Essa abordagem permitiu examinar os impactos contratuais sob uma perspectiva aplicada, sem a intenção de generalização estatística, conforme orientações metodológicas de Stake (1995) e Yin (2018).

O contexto institucional analisado abrange as características da concessionária e da montadora envolvida, bem como a estrutura organizacional, o histórico de atuação e função desempenhada no setor automotivo nacional. Essas informações foram obtidas por meio de documentos oficiais, registros contábeis e laudo pericial constantes no processo nº 1124593-85.2017.8.26.0100, proporcionando uma visão geral do ambiente em que se insere o caso estudado.

3.3 Fase 3 – preparação

Nesta etapa, foi desenvolvido um protocolo de análise organizado em três eixos fundamentais. No primeiro foi realizada a revisão bibliográfica e documental sobre governança contratual, gestão de riscos, *supply chain* e ciência atuarial aplicada. No segundo, foi feito o levantamento e seleção de fontes empíricas e normativas, com ênfase no laudo pericial judicial e documentos anexados ao processo. No terceiro, foram definidas categorias analíticas para tratamento dos dados. As referências bibliográficas consultadas abrangeram bases como Web of Science, Scopus e periódicos especializados com destaque para os trabalhos de Slack et al. (2019), Christopher (2016), Venosa (2017), Roppo (2006) e Pacheco (2022).

3.4 Fase 4 – coleta de evidências

A etapa de coleta de dados teve como foco principal a análise documental do processo judicial em estudo, incluindo laudo pericial contábil, contratos, documentos contábeis e registros operacionais. Para reunir e organizar as referências, foram utilizadas ferramentas de

indexação e busca em bases acadêmicas, além de planilhas elaboradas no software Microsoft Excel para estruturação dos dados contratuais e financeiros.

Conforme recomendado por Gil (2019) e com o objetivo de triangular as evidências e validar as informações, foram examinadas legislações pertinentes, estudos setoriais e referências normativas, como a ISO 31000:2018 e o framework desenvolvido pelo Comitê das Organizações Patrocinadoras da Comissão Treadway (COSO, 2017).

3.5 Fase 5 – análise

A organização dos dados seguiu uma estrutura temática com base na técnica de análise de conteúdo proposta por Bardin (2016), sendo distribuída em quatro categorias analíticas: desequilíbrios nas relações contratuais e legais; impactos na gestão de operações; riscos financeiros e atuariais; e deficiências na governança da cadeia de suprimentos. Para análise, foram aplicados modelos atuariais fundamentados em Pacheco (2022) e nas diretrizes da ISO 31000:2018 permitindo mensurar o nível de vulnerabilidade e resiliência das concessionárias frente aos riscos identificados. A triangulação metodológica assegurou maior consistência interpretativa e confiabilidade na interpretação dos resultados. (MARCONI; LAKATOS, 2017).

3.6 Fase 6 – compartilhamento e interpretação

Os resultados foram interpretados com base no referencial teórico adotado, com o objetivo de avaliar os efeitos das desigualdades contratuais na sustentabilidade operacional e financeira das concessionárias. A análise permitiu reconhecer práticas eficazes para promover uma governança contratual mais equilibrada, ao mesmo tempo em que revelou fragilidades no modelo atualmente vigente. Admite-se, no entanto, que a pesquisa se limita à investigação de um caso específico e ao uso de fontes documentais secundárias, sendo recomendável a realização de pesquisas comparativas envolvendo diferentes mercados e formatos contratuais.

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES

4.1 Exposição do estudo de caso

O presente estudo de caso examina o processo judicial de nº 1124593-85.2017.8.26.0100, no qual a rede de concessionárias Nelcar Etoile Comércio de Veículos Ltda propôs ação indenizatória contra a montadora Peugeot-Citroen do Brasil Automóveis Ltda. A demanda em questão tem como fundamento central a alegação de que a montadora teria adotado práticas contratuais abusivas, as quais comprometeram economicamente a continuidade das atividades da concessionária. Entre as principais cláusulas e condições questionadas, figuram a imposição de metas comerciais desproporcionais, aplicação de penalidades unilaterais e

exigências de logísticas restritivas, violando, de acordo com a concessionária, os princípios que regem as relações contratuais equilibradas (TJSP, 2017).

O laudo pericial produzido no processo analisado, elemento decisivo para desfecho da controvérsia, apontou que a montadora exigia metas de vendas incompatíveis com a realidade de mercado e concluiu que as metas de vendas estabelecidas pela montadora não correspondiam ao histórico de desempenho da concessionária, tampouco à capacidade efetiva de absorção do mercado local (TJSP, 2017).

Além disso, o contrato comercial celebrado estabelecia cláusulas de recompra automática e penalidades excessivamente onerosas diante do eventual não cumprimento de metas previamente estipuladas, o que contribuiu para o acúmulo de produtos em estoque, elevada inadimplência e comprometimento do capital de giro. Frente à inflexibilidade das cláusulas e à inexistência de mecanismos eficazes de renegociação, a concessionária passou a registrar prejuízos contínuos até que foi compelida a encerrar suas operações.

A situação analisada evidencia a carência de dispositivos contratuais eficazes de governança contratual justa e simétrica entre as partes. O caso exemplifica um clássico contrato de adesão marcado por disparidade econômica, no qual a parte detentora de maior influência e poder, estabelece condições que extrapolam os parâmetros da razoabilidade.

Portanto, a avaliação do caso em questão evidencia fragilidades na estrutura de governança contratual, inexistência de dispositivos eficazes para distribuição de riscos e imposição de obrigações excessivamente onerosas para a concessionária. A judicialização desse vínculo contratual evidencia os impactos sistêmicos que contratos mal estruturados podem gerar, não apenas para os envolvidos diretamente, mas também para o setor automotivo como um todo.

4.2 Impactos para a gestão de operações e *supply chain*

A imposição de metas desalinhadas das reais condições de mercado provocou impactos relevantes na administração operacional da concessionária. A exigência de aquisições mínimas impostas contratualmente resultou em um aumento artificial dos estoques, implicando no comprometimento do capital de giro e prejudicando a eficiência de renovação do inventário. Nesse sentido, Slack et al. (2019) afirmam que o acúmulo exagerado de estoques reduz a flexibilidade operacional e prejudica a performance financeira, especialmente em setores competitivos, como é o caso do automotivo.

A falta de mecanismos de governança compartilhada limitou consideravelmente a autonomia decisória da concessionária. A fabricante detinha o domínio sobre decisões estratégicas, incluindo margens comerciais, prazos de entrega e condições de pagamento,

restringindo a capacidade da concessionária de se adaptar às variações do mercado. Essa inflexibilidade estrutural comprometeu a adaptabilidade e ampliou a exposição da empresa frente a riscos sistêmicos relacionados às suas atividades.

Christopher (2016) destaca que o sucesso das cadeias de suprimentos está associado à coordenação estratégica entre os participantes e à gestão compartilhada de riscos. No caso em estudo, verificou-se o predomínio de uma estrutura hierárquica e controlada unilateralmente que transfere de forma desproporcional os riscos para os elos mais frágeis da cadeia, notadamente as concessionárias. Essa configuração viola o equilíbrio necessário para assegurar a resiliência logística.

Waters (2011) também alerta que a má alocação dos riscos operacionais fragiliza o sistema em sua totalidade. A imposição de metas inflexíveis e cláusulas sancionatórias cria um ambiente decisório dominado pelo receio de penalidades, em detrimento de uma gestão estratégica orientada à eficiência. Como resultado, estabelece-se um ciclo de ineficiências, perdas financeiras e desgaste das relações contratuais. Tais aspectos evidenciam como cláusulas contratuais desequilibradas comprometem a viabilidade operacional e a logística da cadeia automotiva, revelando a urgência por uma governança mais adaptável e cooperativa.

4.3 Avaliação atuarial e riscos econômicos e financeiros

Sob a perspectiva atuarial, o caso em estudo revela um cenário marcado por instabilidade contratual e assimetria informacional, comprometendo a estimativa dos riscos financeiros e operacionais envolvidos. Nesse sentido, Pacheco (2022) aduz que a elaboração de modelos atuariais requer previsibilidade nos fluxos econômicos, estabilidade nos parâmetros contratuais e disponibilidade de dados confiáveis. A presença de penalidades excessivas e cláusulas desproporcionais com metas arbitrárias, reduz a eficácia de toda e qualquer projeção técnica, prejudicando a robustez das análises atuariais.

A avaliação do laudo pericial judicial evidencia que a concessionária mantinha um desempenho operacional regular até ser submetida, por decisão unilateral da montadora, a condições progressivamente mais rígidas e restritivas. Essas mudanças afetaram o equilíbrio contratual comprometendo a capacidade de realizar provisões adequadas para cobrir eventuais contingências, situação em desacordo com os princípios de gestão de riscos preconizados por normas técnicas reconhecidas internacionalmente. (TJSP, 2017).

A norma ISO 31000:2018, referência mundial em gestão de riscos, estabelece que eventuais contingências organizacionais sejam reconhecidas, avaliadas e tratadas em alinhamento com as metas estratégicas da organização. No caso em estudo, verifica-se que a concessionária não possuía flexibilidade contratual nem autonomia operacional necessária para

adotar medidas internas de mitigação, o que a tornava vulnerável a perdas inesperadas e fora do seu controle.

Por sua vez, COSO (2017) ressalta a importância da governança corporativa e dos controles internos como elementos essenciais para uma gestão de riscos organizacionais eficaz. A ausência de cláusulas contratuais que permitissem renegociação no caso de situações adversas, bem como o não compartilhamento equitativo dos riscos, evidenciam uma estrutura contratual marcada por unilateralidade e exposição excessiva, ocorrendo no caso em estudo uma transferência integral dos riscos para a concessionária, o que além de destoar das melhores práticas de gestão e governança, comprometeu a sua operação e gerou perdas econômicas e sociais relevantes.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este estudo teve como objetivo analisar os impactos da governança contratual e da gestão de riscos na relação entre montadoras e concessionárias no contexto brasileiro, integrando conhecimentos das áreas de engenharia de produção, gestão de operações, ciência atuarial e direito contratual, utilizando um estudo de caso instrumental e uma abordagem qualitativa. Os dados encontrados evidenciam que o modelo atual não só prejudica a autonomia e capacidade de adaptação das concessionárias, como também dificulta a aplicação de metodologias de gestão de riscos eficazes e inviabiliza projeções atuariais confiáveis, essenciais para a sustentabilidade financeira de longo prazo.

As práticas contratuais unilateralmente impostas pelas montadoras e a transferência excessiva e não compartilhada dos riscos para os elos mais vulneráveis da cadeia de suprimentos, geram desequilíbrios significativos na gestão operacional, financeira e estratégica das concessionárias, ampliando a exposição a perdas operacionais e financeiras, além de fomentar um ambiente de instabilidade e judicialização frequente.

Como contribuição científica, o presente artigo reforça a necessidade de adoção na relação entre montadoras e concessionárias de boas práticas de governança contratual, pautadas pelos princípios da simetria informacional, boa-fé objetiva e função social do contrato, conforme previsto no ordenamento jurídico brasileiro e recomendado pela literatura especializada. A implementação de cláusulas contratuais flexíveis, que contemplem revisões periódicas, metas compatíveis com a realidade do mercado local e mecanismos claros de gestão compartilhada de riscos, pode promover maior equilíbrio e resiliência na cadeia automotiva.

Por fim, reconhece-se que este estudo tem como limitação o foco em um único caso e a dependência de fontes documentais secundárias, o que sugere a importância de investigações

complementares. Recomenda-se que futuras pesquisas ampliem a análise para diferentes segmentos e modelos contratuais do setor automotivo, incluindo estudos quantitativos que possam mensurar estatisticamente os efeitos financeiros e operacionais das práticas contratuais abusivas, além de explorar o desenvolvimento de frameworks integrados de governança e gestão de riscos específicos para a cadeia automotiva, visando a sustentabilidade e competitividade do setor como um todo.

REFERÊNCIAS

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS – ABNT. ABNT NBR ISO 31000: Gestão de riscos – Diretrizes. Rio de Janeiro: ABNT, 2018.

ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS FABRICANTES DE VEÍCULOS AUTOMOTORES – ANFAVEA. Anuário da Indústria Automobilística Brasileira 2025. São Paulo: ANFAVEA, maio 2025. Disponível em: https://anfavea.com.br/site/wp-content/uploads/2025/05/DIGITAL-ANUARIO-2025altafinal_compressed.pdf. Acesso em: 3 mai. 2025.

BARDIN, Laurence. Análise de conteúdo. São Paulo: Edições 70, 2016.

BRASIL. Lei nº 6.729, de 28 de novembro de 1979. Dispõe sobre concessão comercial entre produtores e distribuidores de veículos automotores. *Diário Oficial da União*, Brasília, DF, 29 nov. 1979.

CHRISTOPHER, Martin. Logística e gerenciamento da cadeia de suprimentos: estratégias para a redução de custos e melhoria dos serviços. 4. ed. São Paulo: Cengage Learning, 2016.

CHRISTOPHER, Martin.; PECK, Helen. Supply Chain Risk Management: Vulnerability and Resilience in Logistics. London: Kogan Page, 2004.

COSO. Enterprise risk management – Integrating with strategy and performance. Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission. New York: AICPA, 2017.

FAHIMNIA, Behmn.; TANG, Christopher. S.; DAVARZANI, Hassan; SARKIS, Joseph. Review of quantitative models for supply chain risk and vulnerability. *Transportation Research Part E: Logistics and Transportation Review*, v. 77, p. 452–482, 2015. DOI: 10.1016/j.tre.2015.04.010.

GIL, Antônio Carlos. Métodos e técnicas de pesquisa social. 7. ed. São Paulo: Atlas, 2019.

GOMES, Orlando. Contratos. 15. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1995.

HARLAND, Christine.; BRENCHLEY, Richard; WALKER, Helen. Risk in supply networks. *Journal of Purchasing and Supply Management*, v. 9, n. 2, p. 51–62, 2003.

INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION – ISO. ISO 31000:2018 – Risk management – Guidelines. 2. ed. Genebra: ISO, 2018.

MACEDO, Otacílio Pedro de. As relações comerciais entre as montadoras e as concessionárias de veículos automotores à luz da Lei nº 6.729/79: um enfoque sobre o contrato de concessão comercial e suas repercussões jurídicas. 2002. 205 f. Dissertação (Mestrado em Direito) – Pontifícia Universidade

Católica de São Paulo, São Paulo, 2002. Disponível em: <https://repositorio.pucsp.br/jspui/handle/handle/7636>. Acesso em: 22 jun. 2025.

MARCONI, Marina de Andrade.; LAKATOS, Eva Maria. Fundamentos de metodologia científica. 8. ed. São Paulo: Atlas, 2017.

PACHECO, Rafael Luiz Corrêa. Governança contratual no setor automotivo: desafios e perspectivas jurídicas e operacionais. *Revista de Direito Empresarial*, v. 9, n. 3, p. 45–62, 2022.

ROPPO, Enzo. O contrato. São Paulo: Marcial Pons, 2006.

SÃO PAULO (Estado). Tribunal de Justiça. Processo nº 1124593-85.2017.8.26.0100. Rede de concessionárias vs. Peugeot Citroën do Brasil Automóveis Ltda. Distribuído em ago. 2017. Andamento disponível em: <https://www.tjsp.jus.br/>. Acesso em: 15 jun. 2025.

SÃO PAULO (Estado). Tribunal de Justiça. Processo nº 1124593-85.2017.8.26.0100. Rede de concessionárias vs. Peugeot Citroën do Brasil Automóveis Ltda. Distribuído em ago. 2017. Laudo pericial. Disponível em: <https://www.tjsp.jus.br/>. Acesso em: 15 jun. 2025.

SLACK, Nigel.; BRANDON JONES, Alistar. Operations management. 9. ed. Harlow, England: Pearson, 2019.

STAKE, Robert E. Estudos de caso. Tradução de Vera Cristina de Andrade. São Paulo: Editora Pioneira, 1995.

VENOSA, Silvio de Salvo. Direito civil: contratos. 17. ed. São Paulo: Atlas, 2017. (Coleção Sinopses Jurídicas, v. 3).

WATERS, Donlad. Supply Chain Risk Management: Vulnerability and Resilience in Logistics. 2. ed. London; Philadelphia: Kogan Page, 2011.

YIN, Robert K. Estudo de caso: planejamento e métodos. 5. ed. Porto Alegre: Bookman, 2018.